

Краснопьоров Олександр Григорович,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,

Державний науково-дослідний інститут

інформатизації та моделювання економіки

СИСТЕМНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ

Дослідження системних умов, що визначають ефективність ринку деривативів, обумовлюється зростаючою роллю похідних фінансових інструментів у забезпеченні стійкості та прогнозованості економічних процесів. Ринок деривативів виступає важливим механізмом перерозподілу ризиків між економічними агентами, дозволяючи мінімізувати вплив коливань цін на фінансових і товарних ринках, а також забезпечувати стабільність доходів і витрат суб'єктів господарювання. Окрім цього, деривативи створюють додаткові можливості для перерозподілу інвестиційних ресурсів, підвищуючи ефективність капіталовкладень та зміцнюючи ринкову інфраструктуру.

Проте, попри об'єктивні переваги використання таких інструментів, в Україні ринок деривативів залишається у стадії формування, характеризуючись обмеженим обсягом торгів, низьким рівнем інституційної довіри та недостатнім розвитком біржових і клірингових систем. Це обумовлює потребу в комплексному дослідженні системних умов, які визначають можливості його становлення — регуляторних, інфраструктурних, поведінкових та інституційних. Усвідомлення взаємозв'язку між цими складовими є необхідним для формування ефективного середовища функціонування ринку деривативів, здатного забезпечити збалансований розвиток фінансової системи та зміцнення економічної безпеки держави.

Переконані, що ринок деривативів визначається в більшій мірі середовищем, що його формує. Це середовище забезпечується рядом факторів впливу, які можна систематизувати в певні групи (рис. 1).

Рис. 1. Групування системних умов розвитку ринку деривативів

Джерело: побудовано автором

Глобальні чинники відіграють визначальну роль у формуванні динаміки місцевих ринків деривативів, оскільки вони зумовлюють загальний інвестиційний клімат, рівень ризику та поведінку учасників ринку. Серед таких чинників варто виокремити коливання світових цін на енергоресурси й сировину, зміни глобальних процентних ставок та монетарної політики провідних центральних банків, міжнародні фінансові кризи, геополітичну нестабільність, розвиток нових фінансових технологій і стандарти регулювання, що запроваджуються на основі рішень міжнародних інституцій. Усі ці фактори безпосередньо впливають на волатильність базових активів, вартість хеджування та обсяги торгівлі деривативами, визначаючи як можливості, так і ризики для національних фінансових систем.

Вплив глобальних чинників на український ринок деривативів є особливо відчутним через високу залежність національної економіки від зовнішніх ринків капіталу та експорту сировини. Так, коливання світових цін на енергоносії та аграрну продукцію безпосередньо позначалися на стабільності валютного курсу та попиті на інструменти хеджування. Тим більше, що через тимчасові заходи з лібералізації доступу української продукції на світовий ринок, сприяло підтримці українського експорту та вимагало диверсифікації управління ризиками міжнародної торгівлі [1]. За допомогою деривативних фінансових інструментів можна було б зменшити вплив проблем розвитку промислового виробництва на яких наголошують українські науковці [2]: нестабільний рівень

замовлень з боку виробників кінцевої продукції; висока конкуренція з боку імпорту; недостатня диверсифікованість ринків збуту.

Посилення монетарної політики Федеральної резервної системи США у 2022-2023 роках призвело до зростання вартості зовнішнього фінансування та підвищення ризикових премій для країн, що розвиваються, у тому числі для України. Геополітична нестабільність, зумовлена повномасштабною війною, спричинила згортання активності іноземних інвесторів і зміщення акцентів державної політики з розвитку фінансових ринків на забезпечення макрофінансової стабільності. Водночас розвиток міжнародних стандартів прозорості та цифрових технологій відкриває для України перспективи інтеграції у глобальний простір торгівлі деривативами після стабілізації економіки.

Проблематика розвитку ринку деривативів посідає чільне місце у світовому фінансовому дискурсі, адже ці інструменти дедалі активніше впливають на стійкість глобальної економіки. Всесвітня федерація бірж (WFE) нещодавно наголосила на необхідності перегляду державних підходів до регулювання ринків похідних фінансових інструментів, підкреслюючи їхню ключову роль у підтриманні фінансової стабільності та ефективному управлінні ризиками [3]. Важливо не обмежувати, а навпаки – стимулювати використання деривативів, поєднуючи це з підвищенням рівня фінансової грамотності, адже ризик є невід’ємною складовою ринкової економіки, а похідні інструменти – одним із найефективніших механізмів його хеджування. У цьому зв’язку саме біржовий сегмент виступає найбільш упорядкованим і прозорим простором для торгівлі деривативами, забезпечуючи вищий рівень безпеки та довіри порівняно з позабіржовим ринком.

Фактори другого рівня формують базисні умови функціонування та розвитку ринку деривативів, визначаючи його стійкість і потенціал зростання. Вони відображають загальний стан макроекономічного середовища, у межах якого формується попит і пропозиція на похідні фінансові інструменти. Рівень економічного зростання, цінова та валютна стабільність, ефективність монетарної й боргової політики, відкритість економіки та якість інституційної

системи створюють основу для формування довіри учасників ринку, зміцнення фінансової інфраструктури й підвищення інвестиційної активності.

Попри глобальну тенденцію поступового відокремлення динаміки ринку похідних фінансових інструментів від традиційного ринку цінних паперів, що зумовлена появою нових типів деривативів та базових активів (зокрема кредитних, відсоткових і цифрових), в Україні ці сегменти залишаються тісно взаємопов'язаними. Стан і напрями розвитку ринку цінних паперів безпосередньо відображаються на ринку деривативів, формуючи його ключові тенденції та обмеження. Цьому сприяють інституційні засади організації фондового ринку [4] та структурні деформації торгівлі на ринку (орієнтація на державні боргові інструменти та фактична відсутність корпоративного сегменту на ринку) [5].

Особливе місце серед чинників формування середовища розвитку ринку деривативних фінансових інструментів відіграють поведінкові фактори. До них слід відносити: рівень фінансової грамотності учасників ринку, довіру до фінансових інституцій, схильність інвесторів до ризику, рівень інвестиційної культури та довгострокові інвестиційні очікування, активність емітентів і посередників у використанні деривативів, сприйняття похідних інструментів як засобу хеджування, а не спекуляції.

Узагальнюючи результати дослідження, слід зазначити, що ефективне становлення ринку деривативів в Україні можливе лише за умови системного поєднання глобальних, макроекономічних, інституційних та поведінкових чинників. Ключовим завданням є формування сприятливого середовища, яке забезпечить прозорість, довіру та ліквідність ринку, що, у свою чергу, сприятиме розвитку інструментів хеджування ризиків і підвищенню фінансової стійкості економіки. Врахування міжнародних стандартів, удосконалення регуляторної бази та розвиток фінансової культури учасників ринку становлять необхідні передумови інтеграції України у глобальний простір торгівлі похідними фінансовими інструментами.

Література:

1. Іванов Є.І. Проблеми і виклики преференційної торгівлі деякою сільськогосподарською продукцією між Україною і ЄС. *Проблеми системного підходу в економіці*. 2025. № 2(99). DOI: <https://doi.org/10.32782/2520-2200/2025-2-2>
2. Гужва І. Ю., Гончаренко К. О. Промисловість України: сучасні тенденції та фактори розвитку. *Формування ринкових відносин в Україні*. 2020. № 1 (224). С. 18-24. URL: <https://dndiime.org.ua/wp-content/uploads/2024/12/1-224-2020.pdf#page=18>
3. Shining a light on derivatives. 2025. World Federation of Exchanges. URL: <https://www.world-exchanges.org/our-work/articles/shining-light-derivatives>
4. Verheliuk, Y., Brutskiy, Y. Інституційні основи організації фондового ринку України. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*. 2024. № 2(14). С. 295-303. DOI: <https://doi.org/10.32750/2024-0227>
5. Hantsiak, M., Brutskiy, Y. Роль державних облігацій у розвитку фондового ринку України. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*. 2025. № 2(16). С. 371-380. DOI: <https://doi.org/10.32750/2025-0234>